

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د. فطيمة ابن حدو
	د. عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوغ نموذجاً

الأستاذة إلهام التباي

الدكتور منير السرحاني

مختبر: التكامل المعرفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحمدية - جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء

المغرب

الملخص:

يتبني هذا المقال التجسير بين حقلي التكنولوجيا والفن التشكيلي تنظيراً وتطبيقاً، للإجابة عن الإشكال التالي: إلى أي حد يسعنا الذكاء الاصطناعي في فهم وتذوق العمل الفني البصري؟ والهدف من الإجابة عن هذا الإشكال هو توضيح أن مستقبل العلوم الإنسانية في مجال الاستيعاب والفن رهين أيضاً بتطور الذكاء الاصطناعي خاصة ما يعرف بالفن الرقمي باعتباره فرصة راهنة لتذوق الأعمال الفنية. إذ يمنح مجالاً واسعاً للمتلقي ليفهمها ويتذوقها ويصبح جزءاً منها. سنعمل على هذا المطلب من خلال مقارنة الفن من حيث ماهيته وتحديد معالم الجميل. وما الذي يجعل من الجميل جميلاً؟ وكيف يمكن الحكم عليه من خلال ملكة الحكم. ثم بيان موقع التقنية من فلسفة مارتن هايدغر، وكيف ينظر لها من خلال لحظات متفاوتة وكيف حدد ماهيتها من خلال ربطها بماهية الفن الذي أضحي مجالاً مرحباً للتقنية. ثم تعضيد هذا التصور من خلال تنزيله ضمن ما يعرف بالفن الرقمي من خلال نموذج الفنان الهولندي بفنست فان غوغ.

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا، الفن، التقنية، الفن الرقمي...

Abstract:

This article seeks to bridge the fields of technology and plastic art in theory and practice, answering the following problem: To what extent does artificial intelligence help us understand and taste visual artwork? The aim of answering this problem is to clarify that the future of the humanities in the field of aesthetics and art also depends on the development of artificial intelligence, especially what is known as digital art, as a current opportunity to taste works of art. It gives a wide scope for the recipient to understand, taste and become part of it. We will work on this requirement by approaching art in terms of what it is and defining the contours of the beautiful. And what makes the beautiful beautiful? And how can he be judged by the queen of government. Then a statement of the location of technology from the philosophy of Martin Heidegger, how it is viewed through varying moments and how he identified what it is by linking it to what art has become a field of hi-tech. Then support this perception by downloading it within what is known as digital art through the model of the Dutch artist Vincent van Gogh.

Keywords: technology, art, technology, digital art...

- مقدمة:

تفاعلا مع مجموعة الحقول المعرفية التي أضحت تفرض نفسها في الساحة العلمية خاصة تلك المتعلقة بتحول الرقمي الذي فرض نفسه لمواكبة تحولات العصر من خلال تنظيم أكثر من عشرين مؤتمر دولي حول العالم. فرضت ضرورة التجسير بينه وبين حقول أخرى سواء باعتباره وسيلة أم غاية. من هذا المنطق يبرز الهدف من هذا المقال الذي نريد له أنه يجيب عن التساؤل التالي: إلى أي حد تجيب التكنولوجيا الحديثة نداء العمل الفني الغامض لتأثر بشكل جيد على ذوق المتلقي؟ ما الذي يجعل من الجميل جميلا؟ كيف نحكم علي الجميل من خلال ملكة الحكم؟ ما الذي يجعل من غموض المعل الفني محمدا للتقنية؟ وما العلاقة بين التقنية والمعل الفني والحقيقة؟ بأي معنى نستطيع الحديث عن الفن الرقمي؟

محاور الورقة:

- المحور الأول: ما الذي يجعل من الجميل جميلا.
- المحور الثاني: التصور الكلاسيكي للتقنية لدى ماتن هيدغر.
- المحور الثالث: التصور الحديث للتقنية من منظور هيدغر.
- المحور الرابع: في الفن الرقمي.

لقد أضحت التكنولوجيا المعاصرة ملاذ العديد من العلوم تأسيسا على غاية سامية تبرز في تسهيل الاستعمال نزولا عند مبدأ تسهيل الولوج. مما يضطرنا للتساؤل حول إمكانية قبول عالم التشكيل للتكنولوجيا تطبيقا وتنظيرا؟ لأن تذوق العمل الفني في الحالة المألوفة يتم من خلال الرؤية المباشرة للعمل حيث تظهر عبقرية الفنان. سنحاول الإجابة عن هذا الإشكال من خلال تحديد الجميل أولا وما الذي يجعل من الجميل جميلا حسب كانت ثم التأصيل فلسفيا لمفهوم التقنية من رؤيا مارتن هيدغر وبيان هل يمكن للتقنية بيان الجميل بصورة أدق ثم سنتهي بالفن الرقمي ذو الأساس التفاعلي باعتباره التنزيل الفعلي لعملية التجسير السالفة الذكر.

- ما الذي يجعل من الجميل جميلا

قبل الحديث عن محاولة مد الجسور بين حقل التكنولوجيا والاستيتيقا، لا بد من الحديث عن الرؤيا الحديثة للفن من خلال جيل دولوز الذي توقع اهتمامه بالصورة في الفترة الثالثة والأخيرة من تاريخ أفكاره بعد أن فرغ من تاريخ الفلسفة، ثم التخصص بالفلسفة. إذ يهتبر كتاب منطق الإحساس الصادر 1981، والتي تناول فيه دولوز لوحات الفنان بيكين من خلال مدخل فلسفي. مهد الطريق لكتب أخرى "الصورة - حركة" ثم كتاب "سينما 2: الصورة - زمان. وهي كتب تتناول فلسفيا مفاهيم الرسم والسينما. إذ يعتبر سؤال كيف فكر الرسام؟ السؤال الجوهرى للمحرك لجيل دولوز.

يرى جيل دولوز أن الفن يحفظ ويحفظ باعتباره كتلة من الإحساسات والمؤثرات الإدراكية والحسية. هذه الأخيرة التي يرى دولوز أنها تتعدى قوة الأشخاص الذين تعبر عنهم، إذ أصبحت هي الأخرى كائنات انفعالية: "فالإحساسات، والمؤثرات الانفعالية، هي كائنات تحمل قيمتها بذاتها وتتعدى أي معاش. يمكننا القول إنها تقوم بدون الإنسان، لأن الإنسان سواء كان منحوتا في الحجز، أو مرسوما على خامة اللوحة، أو مدونا عبر كلمات، فإنه يبقى مركب من المدركات والانفعالات. إن الأثر الفني كائن إحساسي، ولا شيء غير ذلك، فهو موجود بذاته." من هذا المنطلق يمنح دولوز شرعية الوجود الفعلي للفن من خلال الانفعالات التي يحملها وهو ما يجعله يحفظ ويحفظ. يضرب على ذلك مثال الفنان الذي يركب الألوان من في كتلة منسجمة من المدركات والانفعالات.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لا بد تحديد ماهية الفن لا ريب من ضرورة بيان معالم الجميل، وتعرف عنه، وتحديد ماهيته بهدف بيان وتوضيح ما إذا كان الحكم على الجميل من خلال اعتبار التكنولوجيا وسيلة لذلك يسهم في إضفاء الألفة أم أنه سبيل لتوسيع هوة الغرابة. ملكة الحكم حسب كانظ يعرفها: "إن ملكة الحكم بعامة هي ملكة التفكير الخاص من حيث هو متضمن في العام. فإذا كان العام (القاعدة، المبدأ القانون) معطى، كانت ملكة الحكم التي تدرج الخاص تحكم." تفاعلا مع القولة يقر كانت أن ملكة الحكم على الشيء الجميل أو غيره تتم من خلال تمثل الشيء في الخيلة المرتبطة بالفهم. ومدى شعورها باللذة أو الأمل أو الألم. ومنه يؤكد أن حكم الذوق لا يمكن إطلاقا أن يكون منطقيًا لعدم ارتباطه بالمعرفة بل بكل ما هو جمالي، مرتبطة بالتمثلات الذاتية.

يسعى كانظ وهو يقارب مفهوم ملكة الحكم في اللحظة الثانية من بسط مفهوم الجمال فيعتبره: "الجميل هو ما يمثل من دون مفاهيم بوصفه موضوع رضا لكل." بهذا القول ينفي كانظ ارتباط الحكم عن الجميل بأي مصلحة ومنه فإن مصدر الشعور بالرضا يرتبط بجريتنا تجاه العمل الفني.

يقر في هذا المقام كانظ أن حكم الذوق لا ينبثق من غاية معينة مما يعني أنه غاية في ذاته حسب تصور كانظ ومنه فالتعيين الجميل يرتبط بالشعور بلذته التي يعلن عنها حكم الذوق الصالح للجميع. لذلك يربط كانظ حكم الذوق بالخير وعلى هذا الأساس فهو بعيد عن الإغراق والانفعال. يؤكد أيضا أن الرسم في الفنون التشكيلية والنحت وفن العمارة هو الجوهرى وهو الشيء الأساسي بالنسبة للذوق إذ يعتبر أن الألوان كثيرة الإغراء ولكنها ليست جديرة بالتأمل على عكس الرسم. وبالنسبة له فالجمال يتخذ مظهرين اثنين هما كالتالي:

الجمال

✓ الجمال الحر	✓ الجمال التابع
✓ خال من وجود أي مفهوم	✓ يقتضى بالضرورة وجود مفهوم
✓ جمال قائم الذات	✓ جمال مشروط
✓ جمال الكمية	✓ يتحدد بمفهوم الغاية
✓ كم الذوق محض	

يجل كانت الجميل من سمية، الشكل. بحيث يؤكد في اللحظة الأولى على أولية الحس في تجربة الجمالية، وهو اتجاه تجريبي يربط مدحه الذوق بالجمال. ويعرق بين الاحساس والشعور بحيث يرى أن الإحساس هو انطباع موضوعي في الحس فحين أن الشعور هو شيء ذاتي يبقى في الداخل ولا يمثل أي موضوع حسي. فاللون الأخضر ينتمي إلى إحساس الإدراك الحسي فحين أن سرورنا بذلك اللون ينتمي إلى الشعور. ومنه فإن: "حكم الذوق، باختصار هو حكم نظري غير معنى بمسألة وجود الشيء بل هو حكم على تأثيره حسب مبدأ اللذة والألم." في اللحظة الثانية: وهي الكمية يرى من خلالها كانظ أن الجميل يكون بمعزل عن أي تصور عقلي، موضوع رضى كلي. من هذا المنطق الجميل حسب كانظ هو الذي يرضى ويسر دون أي حكم عقلي. أما اللحظة الثالثة؛ التسمية والتي يرى فيها كانظ أن الجميل يستند إلى في حكم ذوقه إلى ضرورة غائية للموضوع. فالحكم الجمالي ينشأ من خلال قصدية تمنح الشعور باللذة والرضا والسرور. اللحظة الرابعة: هي الشكل فيقول عنه كانظ أن الجميل هو الذي يلتقط الموضوع بسرور وارتاح دون أي تصور وهو أمر يقتضى وجود حس مشترك باعتباره ارتياحا نموذجيا يجلب الانسجام إلى حقل الحكم الجمالي.

- التصور الكلاسيكي للتقنية لدى ماتن هيدغر:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تحديد الجميل استناد على الملكة الحكم التي تنظر للموضوع بشكل كلي من خلل ربطه بحالات الرضى تضنا أمام فرضية شبه مؤكدة لفكرة أن الذكاء الاصطناعي له كامل القدرة على استيعاب العمل الفني وتصريفه من خلال التقنية. ومنه لا بد موقعة التقنية فلسفيا، وإبراز ماهيتها وبيان ما إذا كانت ماهيتها تمشي مع جوهر العمل الفني. سنعمد على هيدغر للإجابة عن هذا التساؤل، لاعتبار واحد يبرز في مدى اضطلاع هذا الأخير على الفن التشكيلي ومحاولته تنزيله هرمينوطيقيا، مما يدل على وعي التام بحاجة العمل الفني. فما هو موقع العمل الفني من التقنية؟

يقر هايدجر متحدئا حول التقنية أن أهم إشكال يواجهنا يتجلى في عدم إدراكنا لماهيتها، ذلك أن الاقتصار على مثالاتها وتجلياتها وممارستها يجعلوننا خاضعين للتقنية بالضرورة. من أجل هذا الغرض الفلسفي يقدم هيدغر تعريفا لها يعتبرها متعارضين. من جهة أن نعتبرها فعالية خاصة بالإنسان من خلال اعتبارها وسيلة لتحقيق بعض الغايات فيقول: "إن التقنية هي مجموع هذه المعدات بل هي ذاتها عدة باللاتينية تقول أداة instrumental". من هذا المنطلق يمكن اعتبار التقنيات وسيلة للفعالية للإنسانية ومعنى ذلك أن الانسان هو من يشيدها لخدمة غايته الانسانية. رغم وقوف هيدغر على الجانب الأدائي في التقنية من خلال جدليتي الوسيلة والغاية إلا أنه يعتبر نفسه لم يتوصل بعد إلى جوهر التقنية، لأجل تحديد ماهيتها باعتبارها وسيلة لغاية إنسانية. لغرض إبراز جوهر التقنية عمد هيدغر إلى توضيح ماهية العمل الفني فلسفيا، ذلك أن البحث عن أصل وقيمة العمل الفني هم فلسفي حركه على امتداد منجزاته. هذا الأخير الذي لازال يحافظ منذ قرون على تشكل من خلال ٤ علل.

- أولا: العلة المادية مثل المادة التي نصنع بها كاسا أو عملا.
- ثانيا: العلة الصورية وهو الشكل الذي تدخل فيه المادة.
- ثالثا: العلة الغائية الغاية التي تحدد كل من المادة والشكل.
- رابعا: العلة الفاعلة من تصنع النتيجة

يربط هيدغر التقنية باللفظ اليوناني "الاليتيا" وهي الحقيقة التي تشير في معناها إلى الانكشاف. فالعلاقة بين الاليتيا والتقنية ترجع أساسا إلى أن التقنية كقابلة بكشف الحقيقة العمل الفني بهدف إدراك بحيث أن كل إنتاج فني يجد أساسه في الانكشاف. خاصة وأن تكونه يتم من خلال تجميع وتنسيق وانسجام بين الأنماط الأربعة. التي يحكمها مجال الانكشاف بحيث تدخل الغايات والوسائل الأداة لكشفها. ومن هنا يبرز البعد الأساسي للتقنية في الكشف عن حقيقة وعلل العمل الفني. وبالتالي يؤكد هيدغر علاقة التقنية بالانكشاف قائلا "هكذا ليست التقنية وسيلة فحسب بل هي نمط من الانكشاف إذا اعتبرناها كذلك سينفتح لنا بالنسبة لماهية التقنية مجالاً مخالفا تماما الانكشاف أي مجال الحقيقة."

وعليه، يعرف هيدغر التقنية في اللحظة الثانية، من خلال نقطتين أساسيتين: عدم ارتباط التقنية بفعل صانع فقط بل تعنى بالفن والفنون الجميلة المهمة عن فعل إنتاج سام يضمن شعرية معينة. والنقطة الثانية النفي عن تقنية أن تكون إنتاجا بمعنى الصنع لتأكيد أنها إنتاج بمعنى الانكشاف. يستنتج هيدغر بعد شد وجذب مع مفهوم التقنية قائلا: "أن التقنية شكل من أشكال الانكشاف فهي تنشر كينوتها في المنطقة التي وجد فيها الانكشاف ولا تتحجب وللاليتيا حيث وجدت الحقيقة".

- التصور الحديث للتقنية من منظور هيدغر

يشير في هذا المقام أن هيدغر: "أن التقنية الحديثة هي عبارة عن تحريض. تكون الطبيعة منذوره من حيث هي كذلك. أن تستخرج وتراكم."¹ يمثل لذلك بالمحطة الكهربائية التي تقيم بالقرب من نهر الراين بحيث ترغمه بتدوير الآلات الدوران ومنه يقر قائلا: "أن الانكشاف الذي يحكم التقنية الحديثة يتخذ سمة مناداة أي استفزاز وتحريض". يسترسل هيدغر باحثا عن ماهية التقنية بربطها

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بالاستفسار على اعتبار أن هذا الأخير هو النمط الذي من خلاله يكشف الواقع نفسه. بحيث يجعل الانسان على استعداد ليكشف الواقع لخزون القابل للتسخير. وفي التسخير نمط من الكشف والانكشاف التي يبنى على الحقيقة والتقنية. لا يرى هيدغر في التقنية خطرا بقدر ما يراه في الاستفسار بحيث يرى أن ماهية التقنية الأولى أن تحتضن نمو ما ينقذ. يخلص هيدغر أن ماهية التقنية: "تقحم الإنسان فيما لا يمكنه من تلقاء نفسه أن يكتشفه." بعد هذا الجدل حول التقنية يرى هيدغر أن لمس ماهية التقنية تقتضي مجالا وسعا رحبا لها وبالنسبة له فالفن مجال احتضان التقنية فيقول: "إن الفن هو مثل هذا المجال والحق أنه يكون كذلك عندما لا يغلق تأمل الفنان من جهة عن شبكة الحقيقة، فإنه الذي تطمح إليه أسئلنا ... إلا أننا تساءلنا عن ماهية التقنية، كلما أصبحت ماهية الفن غامضة."

- في الفن الرقمي

الفن الرقمي هو التجسير الفعلي بين تصور جميل وإدراكه والشعور بحالة الرضا من خلال التقنية أو التكنولوجيا على اعتبار أن الفن مجال أوسع لاحتضانها وتنزيلها تطبيقيا بعد شرعيتها نظريا وفلسفيا. الفن الرقمي هو إنتاج حديث ناتج عن التفاعل التكنولوجي مع الفني بواسطة التقنية "الحاسوب". اعتمادا على الوسائط من قبيل الماسح الضوئي الذي يمكن من إدخال العديد من المعلومات والبيانات داخل حاسوب الآلي كالصورة الفوتوغرافية.

يقول جاكسون بولوك (1912-1956): "تحتاج الدوافع الفنية الجديدة إلى تقنيات فنية حديثة جديدة، وقد وجد فنانونا العصر الحديث بالفعل طرقا جديدة للتعبير عن أنفسه... فنانون العصر الحديث - عصر الطائرة والراديو والقبلة الذرية- لا يمكنه التعبير عن طريق تقنيات عصر النهضة القديمة، أو تقنيات ثقافة أخرى سابقة."

تعليقا على هذه المسلمة نستشف أن واقع الفن أصبح يستقيم باستقامة الحياة وآلياتها من بينها التكنولوجيا ومنه لا بد من الحديث عن مواكبة الفن للتطورات المعاصرة له ومن بين أهم هذه التطورات التكنولوجية التي يمكن إدراجها ضمن التقنية. ولعل من أهم طرق المواكبة التكنولوجية للفن ما يسمى "الفن التفاعلي" أو "الفن الاجتماعي" أو حتى "الفن التشاركي". يعتمد أساسا على التفاعل الإيجابي بين الجمهور والفنان. وهو فن يخرج الفنان من حالاته الفنية المنعزلة بين ثالث الفنان والعمل والمعرض. " نحو التفاعل مع محيطه السوسيوثقافي في إطار علاقة تربط بين الفنان والجمهور بغرض إزالة الهوة التي تفصل المبدع الذي تعود العيش في أبراج عالية، عند المواطن البسيط."

لا ريب أن الإنتاج الفني المتمحور في العمل الفني هو نتاج عملية محكمة ضمن سيرورة تجمع الفكري والمادي ثم الحسي. وهي عملية كانت محكمة بالإبداعات الثابتة ذات الطابع الكلاسيكي على نحو الرسم الزيتي وفن النحت والتصوير الفوتوغرافي. هي عملية وسيرورة تغيرت مع مخرجات التكنولوجيا ضمن ما يعرف بـ "الفن الرقمي التفاعلي". وهو فن يستجيب لسلوك المشاهد من خلال فرصة أن يكون العمل وجودا بالفعل ويتفاعل مع العمل الفني بتتابع حركاته وأجزائه المختلفة ومن هذا المنطق يستند الفن الرقمي على فكرة أساسية: "أن تكون موجودا، تختبر الأداء الحركي وربما حتى توجهه بنفسك لكن يمكنك الشعور بالأفق والخيال الموجود في الفن الرقمي."

لا مناصه من تجاوز ارتباط الفن بالصناعة خاصة مع الفلاسفة اليونان القدماء بدءا من سقراط حتى أرسطو مروراً بأفلاطون حين أذعنوا أن الفن صنعة وقياسا لذلك اعتبر الفنان صانعا. وعلى نفس المنحى سار الفنانون في العصر الرومانسي خاصة مع التحف المعيارية كالمسرح. مع العصر الحديث المتجاوز للبرغاثية الفنية مع ليوناردو دافنشي الذي جعل من الفنان مجييا لطلبات الطبقة البرجوازية. في العصر الحديث أصبح الفنان يستجيب لرغبته الروحية المبدعة. هذا النسق الفني سرعان ما تغير مع النصف الثاني من القرن العشرين بالتمعن الجيد لفكرة "الحركة والزمن" التي تنبأها الاتجاه التجريدي ومدرسة الفن الحركي. في عقر هذا الأفق برز الوسيط التكنولوجي الذي حمل الفن ضمن أفق آخر وقد سمي بفن الوسائط الجديدة New media art.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وهو الذي استفاد من التكنولوجيا الرقمية على اختلافها. من هنا بدأ الابتعاد عن مركزية اللوحة نحو الاهتمام بالحركة والزمن التي وجدت ضالتها في الوسائط التكنولوجية. خاصة من خلال تفاعل مشاهد مع العمل الفني ضمن نسق Digital art المتبينة لفكرة interactivity أو التفاعلي. والتي تسعى لهدم وتفكيك تباث وجمود العمل الفني تماشياً مع تعريف الفن التفاعلي القائم على طبيعة العلاقة بين الحياة بشكل عام والبشرية على وجه الخصوص وهو تفاعل يقوم على فكرة التفاعل بين الأنظمة الحاسوبية ومحيطها الخارجي.

تعتبر لوحة الفنان مارسيل دوشامب سنة 1920 المعنونة ب: "لوحات زجاجية دوارة." وهو لوحة تستند بالأساس على التفاعل الرقمي إذ يجب على المشاهد تشغيل الجهاز والوقوف على بعد متر واحد حتى يرى المشاهد ذلك بوهم بصري وهي عملية تعتمد على التفاعل التالي: الفنان - التقنية - العمل الفني. هو ما يجعل من هذا الأخير ذو سمة بارزة. في هذا السياق تقر الفنانة الفرنسية فيرونيك أيوفي: "هذا التفاعل المتجدد مع الجمهور يغذي الخيلة ويفتح للفنان آفاق جديدة لكنه لا ينسى أن يتمتع ويبحث البهجة في قلبه." ومن أمثلة الفن التفاعلي معرض الفنان الهولندي فان غوغ والذي أقيم بالصين بعد أن امتد لخمس سنوات. يؤكد ويليم فان غوغ معلقاً على المعرض: "أعتقد أننا نتعلم الكثير حول حياته وحول أمله وأيسه وإلهامه المهم جداً بالنسبة للفنان أن نعلم الكثير حوله أعتقد أن المعرض يجعلنا أقرب ما نكون إلى شخصية فان غوغ الفنان."

– تجليات الفن الرقمي

أولاً: تقنية الفن الثلاثي الأبعاد: هي تقنية متواجدة عن الإعداد المنجز من خلال الكمبيوتر اعتماداً على مسح يمثل الأشياء على الشاشة في شكل أحجام كبيرة تسمح للمتلقى بتذوق العمل الفني.

ثانياً: المعالجة البيئية الرقمية تقوم على فكرة إنجاح الصور المركبة المتأينة من فضاء رقمي.

ثالثاً: النحت الرقمي يمكن من نحت ثلاثي الأبعاد.

رابعاً: الرسم الرقمي.

– إشكال الفن والثقافة والتكنولوجيا

ظهر المحاولات الأولى في مجال الفن الرقمي كانت في منتصف القرن الماضي مع الفنان الأمريكي بنجامين فرانيسيس لابوسكي الذي لفت انتباهه بعض أشكال الترددات على الشاشات الراديو والتي أخذت شيئاً من الأسلوب التجريدي على شكل حلزوني وكان صاحبها رساماً ماهراً يمتلك إحساساً دقيقاً متناسقاً. من هذا المنطلق فكر الفنان في استعمال الحاسوب كأداة فنية ومنه قام بأول محاولة في الفن الرقمي من خلال لوحة بعنوان "الرادارات" ومنه أعلن عن حقبة الفنون الرقمية. نستطيع القول إن الفنان اليوم، يجد في البرمجيات ضالته ما يمكنه من التعبير بدقة ونقل رؤياه بفاعلية أكثر هو ما يؤكد المصور الفوتوغرافي جورج السنين آستغنا: "إن الآلة الفوتوغرافية ترسم بدقة أكثر من قلم الرصاص كما أنها تتمكن من كم هائل من الصور في حي زمني وجيز".

كما يقر بنفس الأمر الفنان التونسي نور الدين لهاني في مقاله "ريشة في عطلاة" يقول: "إذا اعتبرنا أن فن التصوير هو تهيئة لفضاء ثلاثي الأبعاد مما كانت مقاساته أو تقنياته أو محامله فإنه يمكن الإقرار بسهولة أن الصورة الفنية يمكن أن تنجز افتراضياً يكفي أن تصور أن شاشة الحاسوب بمثابة قماش الرسام وأن نسرع في الرسم عليها بالبرمجيات المخصصة لذلك." يعتبر الفنان التشكيلي نور الدين لهاني من أوائل الفنانين العرب المسخرين للتقنية والتكنولوجيا الذي كان ذكياً في التعامل معها فلم يستجب لما تفرضه التقنية بل سخرها لترجمة أحاسيسه ورؤياه للعالم مقدماً بذلك نموذجاً حياً عن التفاعل الفعلي من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة الإبداع على نحو هذا التجاذب بين الذاكرة والثقافة نجد سلسلة لوحات بعنوان "تأينت" التي استلهمها من الآلهة الإغريقية وهي آلهة الخصوبة وهي رمز أسطوري ارتبط به القرطاجيون القدماء.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يقول الفنان الفرنسي مارسيل ديشامب: "إن اللوحة الفنية لا يمكن أن تعود إلى أن تعيش إلى بفضل المشاهدين." هنا تبرز أهمية التكنولوجيا في منحي العمل الفني فرصة البقاء والتفاعل والتأثير كما يقول الفنان التشكيلي محمد الشنيني: "إن القلم الضوئي بيد التشكيلي المحترف يخلق لوحة رقمية قادرة على تشكيل اتجاه في عصر الفنون التشكيلية المختلفة:" يقول نقد التشكيلي أديب محذومة في هذا المقام أيضا: «إن وسائل التقنية الحديث حررت العمل الفني من منزلقات الوقوع في هاوية التكرار والترداد، إلا أنها طرحت بالمقابل هذه الظاهرة الإيجابية إشكالات والتباسات ومخاطر سلبية لا حدود لها فالخلل الكبير الذي أصاب العديد من التيارات الحديثة المحلية والعربية يكمن في ارتباطها المباشر بالأجواء التقنية المستهلكة والمألوفة والمطروحة بكثرة في العالم".

نماذج من التوظيف التكنولوجي للعمل الفني نموذج بنفنست فان غوغ:

الصورة3: معرض فان غوغ باستعمال الذكاء الاصطناعي

الصورة2: لوحة عباد الشمس باستعمال الذكاء الاصطناعي

الصورة 1: لوحة الليلة الزرقاء باستعمال الذكاء الاصطناعي

لا نقوى على إنكار مكانة التحول الرقمي التي شملت مختلف المجالات. من بينها مجال الفن التشكيل فلم تعد اختياراً بل ضرورة حتمية تقتضي مواكبة العصر ورهاناته. ولعل من أهم مكتسبات رقمنة الأعمال الفنية التشكيلية الرقمي من ذوق المتلقي ومنحه فرصة إدراك الجميل بطريقة تفاعلية تتفاعل فيها الآفاق فيحاول المتلقي التساؤل وتجاوز من خلال ملاء الفراغات والبياضات مما يساعده ليس فقط على فهم العمل الفني وتذوقه بل حتى إعادة توليد دلالات العمل الفني، وهذه أهم الخلاصات التي لا يمكن القفز عنها:

- ✓ الرقمية والتكنولوجيا حاجة ملحة تقتضي تكييفها مع باقي المجالات التي تستوعبها تنظيراً وتطبيقاً.
- ✓ الفن مجال رحب يستوعب التقنية بكل تجلياتها، باعتبارها ينطويان على نفس الهدف وهو كشف الحقيقة التقنية تكشف والعلل الأربعة لتشكيل الفن وعليه ترفع من مستوى تذوق المتلقي للعمل، إذ لا يمكن الحديث عن كشف للحقيقة دون تذوق ممتاز للعمل الفني.
- ✓ الفن رقمي مكن التجسير وبين الحقلين ذلك لقدرته على رصد التجاذبات بينها وجعل القارئ يتفاعل مع العمل الفني ويملاء الفراغات بطريقة تستثير رغبته في قراءة العمل الفني.

لائحة المصادر والمراجع:

- توكس. م. (1985). النظريات الجمالية (كانط - هيغل - شوبنهاور). (ط1). منشورات بحسون الثقافية
- أمنية محمد صقر، الاسهامات التي قدمتها التكنولوجيا للفن التفاعلي وأثر ذلك على الابداع الفني، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.
 - كانت، غ، (2005) تقد ملكة الحكم، (ط1)، بيروت لبنان.
 - دولوز - غنتاري، م ما هي الفلسفة، (1997) (ط1). باريس، مركز الإنماء الثقافي-اليونسكو باريس - المركز الثقافي العربي.
 - هيدغر، س، م. التقنية - الحقيقة - الوجود، ترجمة، الدار البيضاء، المغرب المركز الثقافي العربي،
 - هبة سيف النصر على محمد، أثر التقنيات الرقمية على فنون التشكيلية، International journal of artificial intelligence .. issue 2. 2020 and Emerging technology. Volume 3
 - La transformation numérique, thomas M. Siebel. Préface de jacques Attali. Fayard.